

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

УЎТ: 633.511:631.413.3

ТУРЛИЧА ШЎРЛАНИШГА УЧРАГАН МАЙДОНЛАРДА СУЛТОН ҒЎЗА НАВИНИНГ ДЕФОЛИАЦИЯДАН ОЛДИНГИ МОРФОБИОЛОГИК ҲОЛАТИ

Улжабоев Алижон Абдуллажонович (Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти қ.х.ф.ф.д).

Козимжонова Мунисахон Нодиржон қизи (Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти талабаси).

Аннотация: Андижон вилоятининг кучсиз, ўртача шўрланган ва шўрланмаган тупроқлари шароитида парваришланаётган Султон ғўза навини ўсиши ва ривожланиши ҳосил элементларини шакинланишида тупроқдаги тузларнинг таъсири.

Калит сўзлар: Кучсиз шўрланган майдон, ўртача шўрланган майдон, Султон ғўза нави, барглар сони, кўсак кўсаклар сони.

Олиб борилган изланишларда ғўзани дефолиация қилишдан олдин услубномалар асосида ғўзанинг биологик ҳолати аниқланди. Дефолиациядан олдин ғўзанинг биологик ҳолатини аниқлаш бу қўлланилган дефолиантларнинг самарадорлигини ўрганишда асосий омиллардан биридир.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Шу нуқтаи назардан ўтказилган тадқиқотларда ғўзада дефолиация ўтказишдан аввал унинг биологик ҳолати ўрганиб чиқилди. Дефолиациядан олдин ғўзанинг биологик ҳолатини аниқлаш бўйича олинган маълумотлар 2019 йилги маълумотлар асосида таҳлил қилинди.

Бунга кўра, Андижон вилоятининг кучсиз шўрланган тупроқлари шароитида ўрта толали “Султон” ғўза нави паваришланиб, унга ғўза кўсақлари 45-50% очилган муддатда дефолиация ўтказилиши режалаштирилган фонда дефолиациядан олдин ўсимликнинг бўйи ўртача 92,2-94,8 см ни, тупдаги барглари сони 30,1-32,4 донани, кўсақлари сони 8,1-9,2 донани, шундан очилганлари 45,3-47,0% ни ҳамда ярим очилганлари 2,3-3,7% ни ташкил этганлиги аниқланди.

Шўрланмаган майдонда олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, ғўза кўсақлари 45-50% очилган муддатда дефолиация қилиниши режалаштирилган фонда, ўсимликнинг бўйи ўртача 93,3-96,6 см ни, тупдаги барглари сони 33,0-34,1 донани, умумий кўсақлар сони 8,6-9,8 донани ташкил этиб, очилган кўсақлар сони дастурга белгиланган муддатга мувофиқ равишда 45,8-48,2% га ва ярим очилганлари 2,3-4,4% га тенг бўлганлиги кузатувларда (3.5.1-3.5.2-3.5.3-жадваллар ва 8-расмда) қайд этилди.

Ўртача шўрланган майдонда Султон ғўза нави экилиб, кўсақлари 45-50% очилган муддатда дефолиацияни ўтказиш режалаштирилган фонда эса, ўсимлик бўйи ўртача 80,9-83,5 см ни, тупдаги барглари сони 28,3-29,8 донани, кўсақлари ўртача 6,7-8,1 донани ташкил этиб, шу жумладан очилганлари

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

44,9-47,6% га ва ярим очилганлари 2,3-3,9% га тенг бўлиб, дастурга биноан кўсақлар очилиши даражаси мувофиқ бўлди.

Турли даражада шўрланган майдонларда етиштирилган ўрта толали Султон ғўза навини дефолиация қилишдан олдин морфобиологик ҳолати ҳам ўз таъсирини ўтказишини ҳисобга олиб, барча вариантларда қайтариқлар билан ғўзанинг морфобиологик ҳолати аниқланди

Турли даражада шўрланган майдонларда олиб борилган фенологик кузатув натижаларига кўра, 2017-2019-йилларда Султон ғўза навида дефолиациядан олдин «шўрланмаган» майдонда ғўза бош поясининг баландлиги тадқиқот йилларига мутаносиб равишда ўртача 99,2-91,1-95,2 см ни, барглар сони 29,6-35,2-33,6 донани, кўсақлар сони 9,5-10,5-9,3 донани, шу жумладан очилганлари 46,2-47,3-47,0% ни, ярим очилганлари 4,6-5,0-3,6% ни ташкил этди. «Кучсиз шўрланган» майдонда ғўза бош поясининг баландлиги тадқиқот йилларига мутаносиб равишда ўртача 95,3-90,8-92,9 см ни, барглар сони 24,1-29,4-31,3 донани, кўсақлар сони 9,0-8,3-8,7 донани, шу жумладан очилганлари 45,8-50,0-46,1% ни, ярим очилганлари 0,5-3,2-3,1% ни ташкил этади.

«Ўртача шўрланган» майдонда ғўза бош поясининг баландлиги тадқиқот йилларига мутаносиб равишда ўртача 94,7-75,3-82,0 см ни, барглар сони 21,6-27,5-29,1 донани, кўсақлар сони 8,9-6,9-7,3 донани, шу жумладан очилганлари 45,5-46,5-45,9% ни, ярим очилганлари 4,0-3,6-3,2% ни ташкил этди.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Шўрланган майдонлардан олинган таҳлилларга кўра, шўрланмаган майдонда етиштирилган Султон ғўза навида бош поя баландлиги йилларга мутаносиб равишда кучсиз ва ўртача шўрланган майдонларда етиштирилган ғўза навига нисбатан 3,9-0,3-2,3 ва 4,5-15,8-13,2 см га, барг сони 5,5-5,8-2,3 ва 8,0-7,7-4,5 донага, кўсаклар сони 0,5-2,2-0,6 ва 0,6-3,6-2,0 донага, юқори бўлганлиги кузатилди. Кучсиз шўрланган майдонда 2017-2019 йилларга мос равишда кўсаклар очилиши 0,4-0,9% га шўрланмаган майдонга нисбатан камроқ очилган бўлса, 2018 йилда шўрланмаган майдонга нисбатан 2,7% га кўсаклар очилиши юқори бўлган, ўртача шўрланган майдонда 2017-2019 йилларга мос равишда кўсаклар очилиши мақбул шароитда ўсган ғўзага нисбатан 0,7-0,8-1,1% гача кам очилганлиги тажрибада аниқланди.

Хулоса қилиб айтганда ўсимлик бўйи, ҳосил шохлари, генератив оргинларини шаклланишида тупроқ таркибидаги тузларнинг таъсири

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
 реестр:1070589

1-расм. Дефолиациядан олдин Султон ғўза навининг морфобиологик ҳолати

сезирарли даражада тўсқинлик қилиши оқибатида, ўртача шўрланган майдонларда парваришланган ғўза ўсимлиги бўйи мақбул шароитда ўсган ғўза ўсимлиги бўйидан 13,2 см га, барглари сони 4,5 донага, кўсақлар сони 1-2 донага кам шакилланганлиги тажрибаларимизда аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

1. Улжабоев, А. А. (2020). Влияние различной степени засоления почв на всхожесть семян, рост и развитие хлопчатника. Актуальные проблемы современной науки, (1), 97-99.
2. Улжабоев, А. А. (2019). Влияние засоления на рост и развитие хлопчатника. In *Advances in Science and Technology* (pp. 18-20).
3. ULJABOEV, A., & Tukhtasinov, A. Effect Of Soil Salinity On Cotton Leaf Development And Defoliation Efficiency. *JournalNX*, 7(02), 368-370.
4. Abdullajonovich, U. A., & Nodirjon, K. M. (2022). Efficiency of Defoliation on Low Salt Fields. *The Peerian Journal*, 5, 1-7.
5. Abdullajonovich, U. A., & Mampurjan O'g'li, O. A. (2022). Effect Of Soil Salinity On Cotton Leaf Development And Weight Change. *Eurasian Research Bulletin*, 14, 287-289.
6. Улжабоев, А., Зайнобидинова, Г. Б., Якубова, З. А., & Зайнобидинов, Б. З. (2016). ПРЕИМУЩЕСТВО ПОВТОРНОГО ПОСЕВА БОБОВЫХ КУЛЬТУР ПОСЛЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ. In *Современные тенденции развития аграрного комплекса* (pp. 388-389).

